

МУХАМЕДЖАНОВ ДАУРЕН МАХСУТХАНУЛЫ

PhD докторант

Международной образовательной корпорации. Алматы, Казахстан

**РОЛЬ ФОТОГРАФИИ В СОХРАНЕНИИ АРХИТЕКТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В КАЗАХСТАНЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ В КОНЦЕ XIX -
НАЧАЛЕ XX ВЕКА**

(перевод с казахского языка)

Аннотация: Ushbu maqolada fotografiyaning arxitekturadagi o‘rni tasvirlangan. Ma’lumki, fotografiya nafaqat zamonaviy tasviriy san’at asari bo‘lib, u olimlarning yangi bilimlarga ega bo‘lishiga, tushunchalarini kengaytirishga, fan-texnika taraqqiyotiga hissa qo‘shishga yordam bera boshladi. Fotosuratlardan o‘tmishda me’moriy inshootlar qanday ko‘rinishga ega bo‘lganligini aniqlash mumkin bo‘ladi. Qolaversa, Qozog‘iston va Markaziy Osiyodagi me’moriy inshootlarning eski fotosuratlari misol tariqasida keltirilib, ularning bugungi kundagi alohida ahamiyatini ko‘rsatmoqda.

Калит so‘zlar: arxitektura, me’moriy fotografiya, dizayn, san’at, fotojurnalistika, Ole Olufsen, Sven Hedin, Qozog‘iston, O‘rta Osiyo, Turkiston albomi, Xo‘ja Ahmad Yassaviy maqbarasi.

Аннотация: данной статье описывается место фотографии в архитектуре. Известно, что фотография – это не только произведение современного изобразительного искусства, она начала помогать ученым получать новые знания, расширять их понимание, способствовать развитию науки и техники. По фотографиям можно будет определить, как выглядели архитектурные сооружения в прошлом. Кроме того, в качестве примера приводятся старые фотографии архитектурных сооружений Казахстана и Средней Азии, выделяется их особая ценность в наши дни.

Ключевые слова: архитектура, архитектурная фотография, дизайн, искусство, фотожурналистика, Оле Олуфсен, Свен Хедин, Казахстан, Центральная Азия, Туркестанский Альбом, Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави

Abstract: This article describes the place of photography in architecture. It is known that photography is not only a work of modern fine art, it has begun to help scientists gain new knowledge, expand their understanding, and contribute to the development of science and technology. From photographs it will be possible to determine what architectural structures looked like in the past. In addition, old photographs of architectural structures in Kazakhstan and Central Asia are given as examples, highlighting their special value today.

Keywords: architecture, architectural photography, design, art, photojournalism, Ole Olufsen, Sven Hedin, Kazakhstan, Central Asia, Turkestan Album, Mausoleum of Khoja Akhmet Yasawi

Фотография – новый инструмент научного познания. Да, сегодня мы можем сказать, что фотография – это не только произведение современного изобразительного искусства, но и поистине мощный инструмент науки и образования, так как, это позволяет ученым фиксировать моменты и события, которые можно изучать и анализировать. Фотографии научных экспериментов, исследований, наблюдений за природными явлениями, археологических находок и т.п. используется для дачи показаний и документирования.

Как мы уже упомянули выше, благодаря фотографиям учёные имеют доступ к большему количеству информации, чем когда-либо прежде. Это помогает визуализировать данные и результаты исследований, делая их доступными и понятными для более широкой аудитории. Фотографии предоставляют убедительные доказательства в научных исследованиях и могут служить основой для дальнейшего анализа и выводов.

В начале фотографии использовались как средство оформления и искусства периодической печати. Его регулярные выступления в прессе начались 9 мая 1932 года. В этот же день в городе Алматы открылся казахстанское отделение партийного издательство ЦК ВКП(б). В связи с этим была техническое обновления типографии и открыт цех по изготовлению клише фотографий, публикуемых в газетах и журналах.

Это, в свою очередь, повысило качество периодических изданий и позволило объединить их в один центр. Таким образом, фотографий постепенно расширились из средства декора и искусства на страницах периодической печати и вышли в отдельную область журналистики. Профессия фотожурналиста была включена в штатное расписание газет и журналов [1].

Таким образом, фотографии стали играть важную роль в сфере науки и образования, помогая ученым получать новые знания, расширять их понимание, вносить вклад в развитие науки и техники.

С момента своего создания фотографии они стали неотъемлемой частью жизни человека, художественным явлением, средством научного познания и описания мира. Фотографии представили уникальные яркие образы и изменили мировоззрения людей, создали визуальные категории, заменив письменные и устные текста. Фотографии предложили готовые модели для человеческого воображения, которые сохраняются в нашей памяти.

Фотографии позволяют в любой момент создать изображение и зафиксировать сделанное фото, преодолевать расстояние во времени и в пространстве [2].

Фотография поразила учёных своей способностью запечатлеть архитектурное наследие, продемонстрировав, что она может воспроизвести все детали объекта, даже те, которые невидимы человеческому глазу.

Одним из ключевых преимуществ и привлекательных аспектов механической фотографии является её способность создавать максимально точное воспроизведение объекта, чего не могут достичь другие формы изобразительного искусства.

Казахстан – это не только место кочевников, это страна состоящих из множественных разных городов, что доказали исследования казахских археологов. Город и степь были экономической основой государств и Казахского ханства в древности и средневековье. Такие города, как Тараз, Отырар, Испиджап, Шымкент, Туркестан, Сауран, Сыганак, Данкент, возникшие в веках в конце I тысячелетия до н.э., развивались в период существования древнетюркских государств и достигли пика своего расцвета в эпоху период Караханидского государства. В это время образовались города Алматы, Талхир, Екиогиз, Койлык. Все эти города входили в систему Великого Шелкового пути. Кроме того, эти города были центром для ученых и мастеров в области ирригации, знаменитых мастеров и архитекторов, сильных полководцев и мудрых правителей [3].

Архитектура Казахстана – явление особенное. В географическом отношении территория казахского государства, расположенной в центре Евразийского континента, и ее многоэтническое население за свою многовековую историю пережили несколько этапов развития. Этот процесс закономерно проявился под влиянием скорости формирования и изменения среды обитания.

То есть эта особенность определялась факторами природно-климатических и инженерно-геологических условий территории с различной степенью устойчивости, наличием местных или завозных строительных материалов, уровнем развития производительных сил. Своё влияние также оказали особенности экономической деятельности, образа жизни и мировоззрения местных жителей разных периодов, проживавших на определённой территории, административно-территориальное деление возникающих и исчезающих государственных структур. Сочетание этих факторов придавало архитектуре нашей страны в каждый период свою неповторимость.

Одно время слово «Туркестан» было экзотикой для царской России, Подданных российского императора захватывало воображение города этого региона, они были для них уникальными, архитектурными постройками и образом жизни живущих там людей. Они хотели завоевать эти земли и создавали разные стратегические планы.

В конце XIX – в начале XX веках фотографы стекались в Туркестан, как золотоискатели в Америку – они даже не знали, чем закончится их приключение. Некоторые из этих фотографов были военнотружущими и работали на туркестанское руководство в рамках своих служебных обязанностей.

В результате второй половины XIX века Российская империя расширила свои владения в сторону Средней Азии, включая территории, входящие сейчас в состав Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

По распоряжению первого генерал-губернатора Туркестана Константина Петровича фон Кауфмана (1818-1882) были собраны изобразительные материалы о Средней Азии и были созданы «Туркестанский альбом». В него

вошло около 1200 черно-белых фотографий, архитектурные планы, акварельные зарисовки и карты.

Коллекция фоторабот состояли из четырех разделов, которые были разделены на шесть больших томов, отпечатанных на коже: «Археологический раздел» (два тома), «Этнографический раздел» (два тома), «Производственный раздел» (один том, А.Л. Кун, М.И. Бродовский) и «Исторический раздел» (один том, составленный военным востоковедом-историком капитаном М.И. Теретьевым). Первые три части работы были составлены русским востоковедом А.Л. Куном при помощи Н.В. Богаевского. Фотоальбом был подготовлен в 1871-1872 годах и издан в Ташкенте [4].

Этот сборник, изданный 152 года назад, является не просто «библиографическим наследием», это неотъемлемая часть истории архитектурной фотографии в Средней Азии и в Казахстане. Полное собрание всех томов и частей книг в настоящее время сохранилось лишь в трех странах: Национальная библиотека Узбекистана (Ташкент), Российская Государственная библиотека имени В.И. Ленина (Москва) и Библиотека Конгресса США (Вашингтон).

«Туркестанский альбом» на сегодняшний день фактически является первой в истории Средней Азии визуальной панорамой, дающий наглядную информацию об архитектуре, этнографии, общественной жизни и политике того времени.

При этом надо подчеркнуть, что молодое искусство фотографии в то время сыграло большую роль. Хотя фотографии «Туркестанского альбома» стали предметом исследования с начала 50-х годов прошлого века, к сожалению, на казахском языке они до сих пор не были изучены в полной мере.

Благодаря фотографиям стало возможным сравнивать архитектурные объекты в разные периоды времени и отслеживать их изменение и развитие. Фотографии также позволили широкой публике ознакомиться с архитектурным наследием региона и сообщить о его сохранении и защите.

Например, Оле Олуфсен из Дании был одним из первых фотографов, постоянно исследовавших Среднюю Азию. Он посетил этот регион дважды в 1896-97 и 1898-99 годах.

В книгу датского офицера, фотографа, генерала Оле Олуфсена (Ole Olufsen, 1865-1929) «Эмир Бухары и его страны: Путешествия и исследования в Бухаре» (с главой о моем путешествии в Хиву по Амударье) вошли некоторые архитектурные постройки Бухары, сфотографированные им в то время [5].

Yard-front in Qoyi Hauli.

The palace of Qoyi Hauli at Bokhara. In the background the Tower of the Dead and Masjid-i-Kalyan.

Фото Оле Олуфсена. Вид спереди на дворец Куй Хаули (фото 1) с Башней Смерти и на заднем плане мечеть Калян (фото 2), Бухара, около 1896-99 гг.

На этих фотографиях изображены вид спереди на дворец Куй Хаули в Бухаре (фото 1), а также Башня Смерти и на заднем плане мечеть Калян (фото 2). К сожалению, сейчас этот дворец снесен, и мы можем о нем узнать только благодаря уникальным фотографиям Оле Олуфсена.

А шведский исследователь, журналист, географ, писатель, общественный деятель Свен Хедин (Sven Hedin, 1865-1954) приехал в Санкт-Петербург во время Восточно-Туркестанской экспедиции и получил одобрение и поддержку императора. Сначала он приехал в Оренбург на запад, оттуда поехал путешествовать на юг по казахским землям, на тарантасе (четырёхколесной конной телеге) и прибыл в Ташкент, по пути он побывал в городах Яик (Орал), Туркестан и Шымкент.

Мы полагаем, что если поискать в архивах Санкт-Петербурга и Швеции, то среди его фотографий мы нашли бы фотоархивы архитектурных памятников городов Казахстана. Это связано с тем, что указанные выше лица посетили Среднюю Азию и опубликовали множество фотографий из своих экспедиций [6].

Нельзя не отметить, что важную роль в археологических исследованиях Центрального и Северо-Восточного Казахстана сыграли Западно Сибирский, Семипалатинский и Оренбургский отделы Русского географического общества, созданные в начале XX века, а также Оренбургская научно-архивная комиссия.

В результате этого в XIX и начале в XX веков было собрано множество доказательственных материалов и проведена их систематизация на определенном уровне. Также были приняты меры по сохранению и защите древних реликвий. Многие памятники архитектуры того времени сейчас разрушены, повреждены, только благодаря энтузиазму первых исследователей, сумевших зарисовать и сфотографировать, наука сегодня располагает сведениями о них.

В 1919 году в Санкт-Петербурге была создана Академия истории материальной культуры, а в 1920 году в Ташкенте был создан Туркестанский комитет музеев и памятников старины, искусства и охраны природы (Туркомстарис). В начале одним из первых задач Комитета было создание

археологической карты Туркестана, по предложению В.В. Бартольда. Так начался период регистрации, исследования и сохранения древних памятников архитектуры Казахстана и Средней Азии.

Фотографии помогают вспомнить прошлое и сообщить будущим поколениям о ценности и уникальности архитектурного наследия.

В начале XX века фотография стала одним из основных способов фиксации и сохранения архитектурного наследия Казахстана и Средней Азии. Фотографии позволили запечатлеть здания, сооружения и города во всех деталях, сохранив историю и культуру региона.

Фотографии памятников архитектуры и зданий служат не только для документирования их внешнего вида, но и для изучения и сохранения уникальных архитектурных решений, декоративных элементов и конструкций. Они также являются важным источником информации для восстановления и консервации исторических зданий.

В настоящее время фотоархивы стали важным источником для изучения истории архитектуры и дизайна Казахстана и Средней Азии. Они позволяют ученым, архитекторам и исследователям изучать и анализировать архитектурные стили, технологии и тенденции строительства в регионе.

Еще один пример мавзолеев Ходжи Ахмета Ясави – уникальный памятник средневековой архитектуры в Средней Азии. Огромный мавзолей расположен в казахском городе Туркестан (бывший Яссы). Могила суфийского поэта, последователя Пророка Мухаммеда, была построена на месте небольшого мавзолея по личному распоряжению Амира Темира в конце XIV - начале XV веков. Несмотря на то, что некоторые части здания недостроены, мавзолей является уникальным памятником культурного наследия казахского народа.

Виды мавзолея Ходжи Ахмета Ясави из фотоальбома «Туркестанский альбом», 1872 год.

Центром всей архитектурно-конструктивной композиции мавзолея является Джамагатхана (казандык). По обе стороны от Джамагатханы было построено 8 небольших комнат. В его центре находится тайказан объемом 3 тысячи литров. Наличие больших и малых аксарай (залов) придает сооружению дворцовый характер [7].

Этот мавзолей возник в результате архитектурных испытаний, которые чуть позже применялись и в городе Самарканд в Узбекистане. В здании мавзолея Ходжи Ахмета Ясави из жженого кирпича построена 35 комнат, несколько сводов и куполов, декоративная резьба на дверях и окнах, настенные росписи в виде коранических писаний. Расположенный над главным залом мавзолея купол (d=18 м) считается самым большим куполом в Средней Азии [8]. В комплекс мавзолея входят подземная мечеть, старинная баня и мавзолей Рабии Султан-Бегим, внушки Амира Темира.

Фото Даурена Максутханулы. Современные виды мавзолея Ходжи Ахмета Ясави, 2016 г.

Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави признан шедевром творческого достижения человечества и его можно назвать выдающимся достижением тимуридской архитектуры, способствовавшим развитию мусульманской архитектуры в Средней Азии [9].

Объектив каждого архитектурного фотографа запечатлевает неисчислимую историю города. Каким он был много лет назад, как рос, какие здания строились, как менялись? Старые фотографии могут хотя бы частично ответить на эти вопросы, они остаются свидетелями и хранителями истории города.

Использованная литература:

1. Абдираимулы А. Фотожурналистика: учебник. 2-е издание. – Алм: Изд. «Казахский университет», 2016. – 157 с.
2. Вирилло П. Машинное зрение/ перевод Шестаков А. - СПб, 2004. С. 42.
3. Средневековые города Казахстана (Книга-альбом) - Алм: Изд. «Онер», 2006. – 200 с.
4. Фотоальбом «Туркестанский альбом» // Сост. Н.В. Богаевский, А.Л. Кун, М.И. Бродовский, М.И. - СПб., 1872. в 6 томах.
5. Оле Олуфсен. Эмир Бухары и его страна: Путешествия и исследования в Бухаре (с главой о моем путешествии по Амударье в Хиву). - ISBN: 1017161402, 9781017161403. Creative Media Partners, LLC, 2022. 614 с.
6. Свен Хедин. В самом сердце Азии. Памир – Тибет – Восточный Туркестан. Путешествие 1893–1897 гг. - М: Изд. «Ломоносов». 2010, 528 с.

7. Басенов Т. Архитектура Казахстана. 2 тома. - Алм: Изд. «Онер». - 2010. 160 с.
8. Глаудинов Б.А. Архитектура Советского Казахстана. - М: Изд. «Стройиздат», 1974. – 133 с.
9. Мухамеджанов Д. Бейнеленген дуние (Изобразительный мир). Сборник статей. ISBN 978-601-06-2699-7 - Алм: Рекламно-производственная компания «Алматы-Коркем», 23.11.2015. - 240 с.

